

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDA MUSIQA MADANIYATI VA MUSIQIY TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR MAZMUNI

N.A. Akbarova

Farg'ona davlat texnika universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649090>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida musiqiy madaniyat va musiqiy ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, soha rivoji uchun xizmat qilgan islohotlar, ularning mohiyati yoritib o'tilgan. Musiqa madaniyatiga oid huquqiy-meyoriy hujjatlar va ulardan ko'zlangan maqsadlar mazmuni bayon qilingan. Shuningdek, mustaqillikka qadar o'zbek musiqa madaniyati taraqqiyoti istiqloq davridagi bilan qiyoslab tahlil etilgan. Mazmunga oid ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar tarixiylik, qiyosiy tahlil, izchilik tamoyillari asosida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. Musiqa, madaniyat, musiqiy ta'lim, yevrosentrizm, davlat dasturi, huquqiy-meyoriy hujjatlar, Qaror, Farmon, Nizom, Qonun.

Mustaqillik arafasida o'zbek musiqiy ta'limi og'ir ahvolda edi. Sovet hokimiyati davrida yevropacha uslubda tashkillangan musiqiy ta'lim tuzimi o'zini oqlamagan, sohani ta'lim tizimida bo'lgani kabi "qoldiq tamoyili" asosida moliyalashtirilishi mavjud musiqiy ta'lim muassalarini moddiy-texnik bazasini ancha nochor holatga solib qo'ygan edi. XX asrning 80-yillari boshida respublika musiqa maktablarida o'qituvchilarning ham, o'quvchilarning ham asosiy qismi Yevropa millatlari vakillaridan iborat bo'lib, keyingi yillarda musiqa maktablariga hujjat topshirayotgan mahalliy millat farzandlarining ko'payib borishi asnosida muammolar ortib bordi. Chunki ular asosan milliy cholg'u sozlari yo'nalishlariga hujjat topshirishar, musiqa maktablarida esa milliy sozlar ham, ulardan dars beruvchi muallimlar ham yetishmas edi. Yevrosentrizm g'oyalari asosida tashkil etilgan musiqiy ta'lim tizimining nobopligi bois, musiqa maktablari va musiqa bilim yurtlarida yetishib chiqayotgan o'quvchilar talabga javob bermas edi. Ta'lim milliylikdan uzoq bo'lib, ma'lum maqsadni ifodalamasdi. Barcha ta'lim dargohlarida milliy sozlar bo'limida yevropalik kompozitorlarning begona-skripka, alt, violonchelga mo'ljallangan asarlari dasturga kiritilgani nomantiqiy hodisa edi. Milliy musiqiy merosni o'rganishga jiddiy e'tibor berilmasligi sababli bu ta'lim dargohlari milliy cholg'u sozlari bo'yicha yetuk sozandalar yetishtirib bera olmadi [12;73].

Istiqloq yillarida o'zbek millati boy musiqiy merosini saqlash hamda musiqa madaniyati va ta'limini yuksaltirish uchun to'liq shakllangan huquqiy asoslar ishlab chiqish maqsadida ko'plab huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Mustaqillining ilk yillaridan milliy o'zlikni anglash, haqiqiy vatanparvar fuqorolarni tarbiyalash uchun asosiy vosita madaniyat, san'at, adabiyotni rivojlantirish ekanligini yaxshi anglagan holda bu sohalar taraqqiyotiga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratish boshlandi. Bu yo'lda avvalo yosh iste'dodlarni izlab topish, ularga imkoniyat yaratish muhim vazifa edi. Adabiyot, san'at va me'morchilik sohalarida iste'dodli yoshlarni izlab topish, ularning ijod salohiyatini Vatanimiz mustaqilligi va xalqimiz ma'naviyatini mustahkamlash, boyitishga yo'naltirish, ularga g'amxo'rlik ko'rsatishni zamon talablari darajasiga ko'tarish maqsadida [11;3] O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Ijodkor yoshlarning "Iste'dod" jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi farmoni bilan 1993-yil 19-mayda "Iste'dod" jamg'armasi tuzildi.

Jamiyatimizda teran ma'naviy xislatlarni qaror toptirish, xalqimizni, jumladan, yoshlarni umumbashariy qadriyatlarga hurmat, mustaqillik g'oyalariga sodiqlik ruhida voyaga yetkazish yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning muhim qismini tashkil qiladi. Milliy

ma'naviyatimizning ma'no-mohiyati, ildizlari, noyob va betakror namunalari, uning bugungi kundagi rivojlanish tamoyillari haqida aniq maqsadga qaratilgan izchil, ta'sirli va zamonaviy usul va vositalardan foydalangan holda ilmiy tadqiqot va targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida [13] 1994-yil 23-aprelda "Ma'naviyat va ma'rifat" jamoatchilik markazi tuzildi. O'zbekistonda barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimi va madaniyat sohasida ham keng qamrovli islohotlar boshlandi.

Mamlakatimiz aholisining katta qismini yoshlar tashkil etishi islohotlar tarkibiga alohida yondashuvni talab etadi. O'zbekistonda kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini tubdan o'zgartirish istiqloqlarning ilk kunlaridan dolzarb tus oldi. Yurtimizda sobiq ittifoq davlatlari ichida birinchilardan bo'lib 1992-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun 1997-yil 29-avgustda yangi tahrirda yaratildi. Asosiy urg'u millat ma'naviy qiyofasini asrash, jamiyatda so'glom tarbiyaviy muhitni qaror toptirish, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni ham aqlan, ham ma'nan, ham jismonan barkamol etib tarbiyalashga berildi. Bu jarayonda musiqa va san'at tarbiyasining o'rni va rolini yuksak ekanligini to'g'ri anglagan holda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tasarrufidagi bolalar musiqa va san'at maktablari "ta'lim muassasalari" ro'yxatiga kiritildi [12;61].

O'zbekiston respublikasi prezidentining PF-1692-son farmoniga ko'ra 1997-yil 1-yanvardan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimidagi bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchilariga qator imtiyozlar belgilandi [1]. Jumladan, musiqa va san'at maktablari o'qituvchilarining oylik maoshlari oshirildi, o'quv stavkalri kamaytirildi, iqtidorli yoshlarning xalqaro talablarga mos ta'lim olishlari hamda milliy an'anaviy merosni chuqur o'rganib, uni egallashlarini ta'minlash maqsadida maxsus o'quv dasturlar ishlab chiqildi.

O'quv yurtlarini yuqori sifatli cholg'u sozlari va zarur zamonaviy texnik vositalar bilan boyitish, iste'dodli yoshlarni san'at sohasidagi xalqaro va respublika miqyosidagi ko'rik-tanlovlar va boshqa anjumanlarda ishtirok etishlarini ta'minlash, shuningdek, mamlakatimizda bunday tadbirlarni muntazam o'tkazib borish vazifalari belgilandi [12;61]. Natijada bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining xalqaro miqyosdagi tanlovlarda ishtirok etish imkoniyati oshirildi.

Ta'lim tizimi taraqqiyotida jahon andozalarini o'rgangan holda 1997-yil mamlakatimizda jahonda AQShdan so'ng ikkinchi bo'lib "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ishlab chiqildi [12;62]. Mazkur Qonunlarda ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirishi, ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyatga ega bo'lishi asosiy vazifa sifatida qo'yildi.

Musiqiy ta'lim milliy ta'lim tizimining tarkibiy qismi bo'lgani sababli bu vazifalarni bajarish musiqa va san'at maktablari zimmasiga tushdi. Kamol topib kelayotgan yosh avlodni milliy va jahon musiqa san'ati namunalaridan keng foydalanishi ularning iste'dodini har tomonlama kamol toptirish va madaniy saviyasini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Bu borada boshlang'ich musiqiy ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, bolalar musiqa va san'at maktablarini zamonaviy ko'rinishda yangilash, ularni yuqori malakali pedagog kadrlar va mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida bir qator islohotlar o'tkazildi. Jumladan, bolalar musiqa va san'at maktablari, shuningdek, R.Glier nomidagi va V.A.Uspenskiy nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseylari O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi ixtiyoriga o'tkazildi [12;63].

Mamlakatimizda musiqiy va san'at ta'limini rivojlantirish uchun davlat va hukumat tomonidan bir qancha normativ hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 7-yanvardagi F-2908-sonli farmoyishiga binoan tuzilgan Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha 2009-2014-yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi [2] tasdiqlandi. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi zimmasiga boshlang'ich musiqiy ta'limni tashkil etish va bolalar musiqa va san'at maktablarida ta'lim tizimini takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish topshirildi. 2014-yilga qadar respublika miqyosida dastur doirasida 278 ta bolalar musiqa va san'at maktabida qurilish-ta'mirlash ishlari bajarildi. Shu jumladan, 136 ta maktab yangitdan barpo etilib, 142 tasida kapital rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Ular 137 milliard so'mlik musiqa asboblari, ovoz kuchaytirgich, mebel va zamonaviy uskunalari bilan jihozlandi. Bolalar musiqa va san'at maktablarida yaratilgan zamonaviy sharoitlar natijasida ularga o'quvchilarning qamrovi avvalgiga nisbatan 1,5 barobar ortdi. 2008-yilda bolalar musiqa va san'at maktablarida mamlakat bo'yicha 38 034 o'quvchi ta'lim olgan bo'lsa, 2015-yilda bu ko'rsatkich 49 foizga oshib, qariyb 55 mingni tashkil etdi. Mazkur maktablarda 9 622 pedagog o'z mahoratini navqiron avlodga o'rgatib, o'quvchilar mahoratini oshirishda xizmat qildi [14].

Kelajak avlodni madaniy saviyasini oshirish uchun olib borilayotgan islohotlarning davomi sifatida "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi byudjetini hamda 2013-yilda bolalar sporti obyektlari, suzish havzalari va bolalar musiqa hamda san'at maktablarini qurish, rekonstruksiya qilish manzilli dasturlarini tasdiqlash to'g'risida" [3] gi Qaror qabul qilindi. Qaror bo'yicha qurulishi, rekonstruksiyasi davom ettiriladigan obyektlarning parametrlari, hududlari, moliyaviy manbalari aniq belgilab berildi.

Bolalar musiqa va san'at maktablarini barpo etish va ularni hududlarning o'ziga xos rivojlanishiga muvofiq joylashtirish uchun olib borilayotgan ishlarni tizimli ravishda davom ettirish, shuningdek, o'quvchi yoshlarni ta'lim olish jarayonini axloqiy tarbiyani shakllantirish bilan bog'liq holda olib borish ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifani bajarishda bolalarning ijodiy imkoniyatlarini namoyish etishlariga keng yo'l ochib berish, musiqa va san'at bilanshug'ullanishlari uchun kengroq yo'l ochib berish, san'atning barcha turlariga nisbatan mehr-muhabbat uyg'otish, musiqa va tasviriy san'at sohalarida umumjahon merosini o'rganishlari uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2015-yil 20-noyabrda "Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida" gi PQ-2435-sonli Qaror qabul qilindi [4]. Mazkur Qarorning qabul qilinishi yurtimizda musiqa ta'limi sohasida olib borilayotgan islohotlarning mantiqiy davomi bo'ldi.

Ushbu dasturni amalga oshirish jarayonida musiqa maktablarining davlatdagi huquqiy maqomini yanada takomillashtirish, ularning faoliyatida aniq tartiblarni yo'lga qo'yish maqsadida 2016-yil 5-may kuni Vazirlar Mahkamasining 144-sonli Qarori bilan "Bolalar musiqa va san'at maktablari to'g'risidagi Nizom" tasdiqlandi [5]. Mazkur nizom bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini tartibga solish, ularning boshqarilishi, moliyalashtirilishi, o'quv jarayonlarini tashkil etishini tizimlashtirish uchun xizmat qildi.

O'zbekistonda 2017-yildan so'ng ro'y bergan o'zgarishlar bolalar musiqa va san'at maktablari tizimi taraqqiyotida yangi qadam bo'lib xizmat qiluvchi yangilanishlar uchun asos

bo'ladigan huquqiy hujjatlarning qabul qilinishiga imkon yaratdi. Dastavval 2017-yil 7-fevralda "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi" PF-4947-sonli Farmon qabul qilindi [6]. Ushbu tarixiy hujjatning to'rtinchi yo'nalishida milliy madaniyat, xususan, musiqa madaniyatini rivojlantirishga oid islohotlar mazmuni aks etdi.

O'zbekiston xalqining boy va betakror madaniy merosi, san'ati hamda ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat siyosatini amalga oshirish samaradorligini oshirish, shuningdek, aholining keng qatlamlari orasida ma'naviy-axloqiy yetuklik va sog'lom turmush tarziga bo'lgan intilishni kuchaytirish maqsadida 2017-yil 15-fevraldagi "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4956-sonli Farmoni qabul qilindi [7]. Ushbu farmon madaniyat sohasi tarkibiga kirgan musiqa ta'limini yangicha zamonaviy ko'rinishda rivojlantirish uchun muhim omil bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining samarali faoliyatini ta'minlashda 2017-yil 17-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-2778-sonli Qarori muhim ahamiyat kasb etdi. Unga muvofiq bolalar musiqa va san'at maktablari Madaniyat vazirligi tizimiga o'tkazildi.

2017-yil 31-mayda "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-sonli Qaror [15], 2017-yil 16-oktyabrda "Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish haqida"gi PQ-3325-sonli Qaror, 2017-yil 18-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirligining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash to'g'risida"gi PQ-3337-sonli Qarorlarning qabul qilinishi ushbu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini yanada oshirdi. Yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi madaniyat va san'at sohasini rag'batlantirish davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishiga aylanganidan dalolat beradi. Islohotlar natijasida madaniyat vazirligi tarkibiga kiruvchi musiqa va san'at maktablari infratuzilmasini yaxshilash, moddiy-texnik bazasini boyitish, kadrlar salohiyatini oshirish, yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, muassasalarning zamon talablari darajasida faoliyat yuritishi uchun zarur strategiyalar ishlab chiqildi.

Tarixiy ildizga ega o'zbek maqom san'atini chuqur o'rganib, o'ziga xos ijro maktablari va an'analarni yangi bosqichda ravnaq toptirish, uning "oltin fondi"ni yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi. Mazkur qaror asosida O'zbek milliy maqom san'ati markazi faoliyat boshladi, respublikadagi barcha musiqa va san'at maktablari o'quv rejalariga milliy maqomlar tizimli ravishda kiritildi. Farg'ona shahrida butun vodiy uchun yagona bo'lgan maqom maktab-internati tashkil etilib, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi maqom yo'nalishida tahsil olishni istagan iste'dodli yoshlarni o'qitish yo'lga qo'yildi. 2018-yilda Shahrisabzda I Xalqaro maqom san'ati anjumani bo'lib o'tdi va bu anjuman har ikki yilda tashkillanishi belgilandi. Biroq pandemiya tufayli mazkur anjumanni o'tkazish 2024-yilga qadar to'xtab qoldi. Shu yilda Zominda II Xalqaro maqom san'ati anjumani o'tkazildi. O'zbek maqom san'ati butun dunyoga yuz tutishi uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Respublikada musiqiy ta'limni, madaniyat va san'at o'quv yurtlari faoliyatini yaxshilash to'g'risida. 1996-yil 31-dekabr, PF-1692-son. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-y., 1-son, 13-modda; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2005-y., 28-29-son, 203-modda; 2014-y., 29-son, 356-modda; 2017-y., 20-son, 354-modda
2. Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha 2009-2014- yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida. PQ-910-son. Toshkent, 2008-yil, 8-iyul
3. A'zamxonovna, A. N. (2025). NAMANGAN VILOYATIDA MUSIQA MAKTABLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 4(37), 45-51.
4. Akbarova, N. (2024). FARG 'ONA VILOYATI MUSIQA MAKTABLARINING RESPUBLIKA VA XALQARO TANLOVLARDAGI ISHTIROKI VA NATIJALARI. *Farg'ona davlat universiteti*,(3), 205-205.
5. Akbarova, N. A. (2023). MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG 'ONA VILOYATI MUSIQA MAKTABLARI FAOLIYATI: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR. *Interpretation and researches*, 1(1).
6. A'zamxonovna, A. N. (2025). FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF MUSIC SCHOOLS IN THE FERGANA VALLEY. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 3(3), 28-30.
7. Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 2017-yil 15-fevral, PF-4956-son. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 8-son, 105-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.03.2018-y., 06/18/5329/0846-son; 06.03.2018-y., 06/18/5368/0851-son; 27.08.2019-y., 06/19/5787/3650-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021-y., 06/21/6218/0398-son; 29.12.2023-y., 06/23/214/0984-son
8. Ijodkor yoshlarning "Iste'dod" jamg'armasini tuzish to'g'risida, PF-601-son // Nafosat jurnali, 1993-yil 7-8-son.
9. Ирзаев Б. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда музика маданиятининг ривожланиши. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015